

Abşeron Şəraitində Becərilən Texniki Üzüm Sortlarının Fenologiyası, Böyümə və İnkişafetmə Xüsusiyyətləri

M.R. Qurbanov¹, X.T. Abasova²

¹AMEA Mərkəzi Nəbatat bağı

²AzET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutu

Məqalədə Abşeron yarımadasında əkilib-becərilən texniki üzüm sortlarının fenoloji fazalarının gedişatı, tumurcuqlarının açılma və zoğverməsi, meyvələrin əmələ gəlməsi və yetişməsi, həmçinin onların böyümə və inkişafetmə xüsusiyyətlərinin tədqiqindən alınan nəticələr verilmişdir.

Açar sözlər: Abşeron, üzüm, sort, fenologiya, böyümə, inkişafetmə, zoğ, çiçək, meyvə

GİRİŞ

Üzümkimilər (*Vitaceae* Juss.) fəsiləsindən olan üzüm (*Vitis* L.) Yerin şimal yarımkürəsinin mülayim və subtropik bölgələrində yayılan 70-ə yaxın növü əhatə edir. Onların 40 növü Şərqi Asiyada, 2 növü Orta Asiyada və Avropada, 28 növü isə Şimali Amerikada yayılmışdır (Шулгина, 1958). Keçmiş SSRİ məkanında üzümün 3 növünə yabani, 25 növünə isə mədəni halda (kulturada) rast gəlinir (Качалов, 1970). Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda florasında üzümün 3 növünə (*V.labrusca* L., *V.vinifera* L. və *V.sylvestris* C.C. Gmel.) təsadüf edilir ki, onlardan 2-si mədəni haldadır (Прилипка, 1955). Azərbaycanda yabani halda bitən *V.sylvestris* C.C. Gmel. - meşə üzümünün qara, bənövşəyi və qırmızımtıl giləli formaları ilə yanaşı, son zamanlar daha 2 yeni ağ giləli formaları da aşkarlanmış və *Vitis sylvestris* var. *Zangezur Mail* və *Vitis sylvestris* var. *Alpan Mail* kimi adlandırılmışdır (Аманов, 2006). 1946-1970-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin Ampeloqrafiyasında üzümün 2801 sort və klonu qeydə alınmışdır (Кискин, 1974) ki, onların 300-ə qədəri sənaye miqyasında əkilib-becərilən sortlardır (Качалов, 1970). Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionlarında mədəni üzümün (*V.vinifera* L.) 500-ə qədər yerli sortları vardır (Шулгина, 1958; Şərifov, 1988). Azərbaycanda 600-ə qədər üzüm sortu vardır ki, onlardan 300-ə qədər yerli üzüm sortlarına aiddir (Amanov və b., 2006). Abşeronun yerli texniki üzüm sortlarının sayı 15-ə (Sirkeyi, Şireyi, Sixsalxım, Qara sirkeyi və s.) qədərdir. Bunlardan 10 üzüm sortu Azərbaycan ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun Kolleksiya bağında saxlanılır. Ümumiyyətlə Kolleksiya bağında 310-a qədər aborigen və introduksiya olunmuş üzüm sortları becərilir ki, onlardan 243-ü Azərbaycanın yerli sortları olub, 100-ə qədər texniki istiqamətlidir.

Üzüm, həyat formasına görə 30 metrə qədər hündürlükdə və gövdəsinin diametri 50 sm-ə çə-

tan lian bitkisidir. Şaquli yaşllaşdırma işləri üçün qiymətli bəzək bitkisi olmaqla yanaşı, ərzaq və tibbi sənayesi üçün də mühüm təsərrüfat əhəmiyyəti kəsb edir. Bu baxımdan üzümün istifadə edilmə tarixi çox qədimdir və demək olar ki, insanın ilkin təsərrüfat fəaliyyəti ilə sıxı bağlıdır. Üzüm, insan tərəfindən çox-çox qədim zamanlardan bəri becəriləyənə və xalq seleksiyasının mühüm obyektinə çevrilməsinə baxmayaraq müasir dövrümüzdə də dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da elmi-tədqiqat idarə və müəssisələrinin tədqiqat obyektinə olaraq qalmaqdadır. Bu baxımdan verilmiş işin məqsədi Abşeron yarımadasında əkilib-becərilən texniki üzüm sortlarının fenoloji fazalarının gedişi, böyümə və inkişafetmə xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən və mövcud qanunauyğunluqlarının aşkar edilməsindən ibarətdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqatın materialını Az ET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun Ampeloqrafik Kolleksiya bağında əkilib-becərilən 13 sort və hibrid formaya daxil olan üzüm tənəkləri təşkil etmişdir. Tədqiq olunan üzüm sort və formalarının fenoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində M.A.Lazarevski (Лазаревский, 1961, 1963), keçmiş Ümumittifaq Bitkiçilik İnstitutu (Программа и методика изучения сортов, 1970) və M.V.Amanov (Аманов, 2006) tərəfindən işlənilib hazırlanmış üsullardan istifadə edilmişdir. Fenoloji müşahidə aparılarkən üzüm tənəklərində şirə axımının başlanması, tumurcuqların açılması, zoğların inkişafı, çiçəkləmə, çiçəklərin tökülməsi və zoğların yetişməsi, həmçinin xəzanlama kimi fazalara diqqət yetirilmiş və onların başlanma, gedişat və sona çatma müddətləri müəyyən edilmişdir. Zoğların boyatma dinamikası və tənəyin boy gücü M.A.Lazarevski (Лазаревский, 1963), S.H.Makarov (Макаров, 1964) və M.V.Amanovun (Аманов, 2006) təkmilləşdirilmiş

üsullarından istifadə olunaraq öyrənilmişdir. Tənəklərin vegetasiya müddəti tumurcuqların açılmasından gilələrin tam yetişməsinə qədər olan müddət kimi qəbul edilmişdir (Ампелография Азербайджанской ССР, 1973).

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Kənd təsərrüfatı bitkilərindən hər il sabit məhsulun alınmasında sort, ekoloji şərait və bitkilərin yetişdirilmə texnologiyası əsas şərtlərdəndir. Bu amillər üzüm bitkisindən alınan son məhsulların (şərab, şirə, süfrə üzümü, mövuc, kişmiş və s.) keyfiyyətinin formalaşmasına birbaşa təsir edir (Авидзба, 2000).

Qeyd edək ki, hər bir bölgədə sortların fenologiyasını bilmək müxtəlif aqrotexniki əməliyyatların (budama, suvarma, gübrələmə, çiləmə, meyvə yığılı və s.) vaxtının planlaşdırılmasında, üzüm sortlarında əlavə və süni tozlandırma vaxtının müəyyən edilməsində və seleksiya işləri üçün vacibdir (Səlimov, 2003).

Bunları nəzərə alaraq Abşeron şəraitində tədqiq olunan üzüm sortlarının tənəklərində şirə axımının başlanması, tumurcuqların açılması, zoğların inkişafı, çiçəkləmə, çiçəklərin tökülməsi və zoğların yetişməsi, həmçinin xəzanlama kimi fazalarının öyrənilməsinə dair elmi-tədqiqat işləri aparılmışdır.

Tədqiqatların nəticəsi göstərmişdir ki, tədqiq olunan sortlarda şirə hərəkətinin başlanması mart ayının ikinci, üçüncü və aprel ayının birinci üngünlüyünü əhatə etmişdir. Öyrənilən sortlarda 2007-ci ildə erkən yazda havanın nisbətən soyuq keçməsi nəticəsində şirə hərəkətinin başlanması bir qədər gecikərək mart ayının 30-u və aprel ayının 2-si tarixlərinə təsadüf etmişdir.

Şirə hərəkətindən sonra növbəti faza tumurcuqların açılması da havanın gündəlik və bitkinin kök sisteminin yerləşdiyi torpağın temperaturundan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Məlumdur ki, təsərrüfatlarda yetişdirilən üzüm sortlarından yüksək məhsul əldə etmək və tənəkdə polyarlıq aradan qaldırmaq üçün budama aparılır. Bu zaman sortun və bölgənin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tənəklərə müxtəlif yük normaları verilir. Yazda tənək üzərində saxlanılmış gözcüklərdən zoğlar inkişaf edir. Tənək üzərində saxlanılmış tumurcuqların əksəriyyəti inkişaf etmiş, onların müəyyən hissəsi müxtəlif səbəblərdən (qıç şaxtaları, mexaniki təsirlər və s.) məhv olmuş, bəziləri isə açılmadan tənək üzərində qalmışdır. Gözcüklərin salamat qalması həm də, sortun bioloji xüsusiyyətlərindən (zoğların yetişmə dərəcəsi və s.) və hava şəraitindən asılıdır (Стоев, 1971; Мəммədov və Сүлейманов, 1978).

Aparılan tədqiqatlardan müəyyən olun-

muşdur ki, öyrənilən sortlarda tumurcuqların açılma faizi 73 (Xindoqni) – 96.8% (İzabella) arasında dəyişmiş və bu göstərici Doyna (96.3%), Rkasiteli (93.0%), Şirvanşahı (92.0%) sortlarında və Tavkveri x Qara Lkeni (93.0%), Tavkveri x Xindoqni (92.6%) hibrid formalarında Bayanşirə nəzarət sortunda (91.0%) üstünlük təşkil etmişdir (cədvəl1). Tədqiq olunan üzüm sortlarında və hibrid formalarında tumurcuqların açılması aprel ayı ərzində təsadüf edir. 2005-2006-cı illərdə tumurcuqların açılması əsasən aprel ayının birinci və ikinci üngünlüyünə, 2007-ci ildə isə bu faza bir qədər gec, həmin ayın üçüncü üngünlüyünə təsadüf etmişdir (Rkasiteli, Həməşərə sortları istisna olmaqla).

Üzüm sortlarında vegetasiya fazalarının başlanması və gedişi havanın gündəlik temperaturundan (fəal və səmərəli temperatur) asılı olub, tumurcuqların açılmasından gilələrin yetişməsinə qədər olan müddət ilə havanın orta gündəlik temperaturu arasında müsbət korrelyasiya əlaqələri vardır (Лазаревский, 1961, 1963; Стоев, 1971; Тагиев, 1984; Фисиенко и Серпуховитина 1998).

Sortların bioloji xüsusiyyətlərindən asılı olaraq tənəklərdə əmələ gəlmiş zoğların bir qismi məhsulsuz, bir qismi isə məhsullu (üzərində çiçək salxımı olan) olur. Məhsullu zoğların üzərində isə əsasən bir, iki və bəzi hallarda isə üç salxım əmələ gəlir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, öyrənilən sortların tənəklərində çiçək salxımları adətən zoğlarda yeddinci buğum qədər əmələ gəlir və əsasən ən çox III-V buğumlarda yerləşir. Məhsullu zoğlar Həməşərə sortunun tənəklərində yalnız 1 salxımlı, Bayanşirə, Xindoqni, Mədrəsə, Şirvanşahı, Tavkveri, Rkasiteli, İzabella, Kəpəz, Göy-göl sortlarının tənəklərində 1-2 salxımlı, Bəhrəli, Şirəli sortlarının tənəklərində isə 1-3 salxımlı olmuşdur. Tənəklərin çətirini şərti olaraq 3 yarusda böldükdə salxımlar əsasən birinci yarusda, bəzi tənəklərdə isə ikinci yarusda paylanır.

Sortdan asılı olaraq çiçək salxımlarında 50-1200-ə qədər, bəzi mənbələrə görə isə 200-dən 1500-ə qədər çiçək qönçələri olur (Məmmədov və Suleymanov, 1978; Şərifov, 1988). Bu qönçələr sortdan asılı olaraq 7-14 gün ərzində çiçəkləmə fazasına keçirlər. Çiçəkləmənin başlanması öyrənilən sortlarda may ayının sonu və iyun ayının birinci üngünlüklerini əhatə edir. 2006-cı ildə isə qeyd olunan sortlarda çiçəkləmənin başlanması fazası bir qədər gec baş verərək əsasən iyun ayının birinci üngünlüyündə müşahidə olunmuşdur. Həmin ildə çiçəkləmənin başlanması Doyna sortunda nisbətən tez (27 may), Tavkveri sortunda isə nisbətən gec (6 iyun) baş vermişdir. Çiçəkləmə 6-10 gün ərzində başa çatmışdır. Bu fazadan sonra mayalanmış yumurtacıqların böyüyərək gilə-

lərə çevrilməsi prosesi yumurtalıqların yumrulaşması, ağzıçiq və sütuncuqların itirilməsi ilə başlanır. Çiçək və yumurtalıqların qismən tökülməsi meteoroloji, patoloji, fizioloji səbəblərdən asılıdır. Üzümçülükdə sortdan asılı olaraq, 30-60% çiçəklərin tökülməsi normal hesab olunur (Şərifov, 1988). Tədqiq olunan sortların tənəklərində aprel ayının birinci və ikinci on günlüklərinə, yəni çiçəkləmənin 3-5 günündə çiçəklərin qismən tökülməsi müşahidə olunur. Gilələrin yetişməyə başlaması tədqiq olunan sortlarda avqust ayının birinci və ikinci on günlüyünə əhatə etmişdir. Bu faza Tavkveri (2-9 avqust), Tavkveri x Qara Lkeni – Göygöl (2-6 avqust), Bayaşıre (2-10 avqust) sortlarında nisbətən tez baş vermişdir. Gilələrin tam yetişməsinə qədər olan müddət sortların bioloji xüsusiyyətlərindən (gilələrin şəkərtoplama qabiliyyətindən və intensivliyindən və s.), havanın gündəlik orta temperaturundan və s. amillərdən asılı olaraq 20-50 gün və daha artıq zaman ərzində davam edə bilər. Gilələrin tam yetişməsi Rkasiteli (24.VIII-10.IX), Şirvanşahı (8-16.IX), Mədrəsə (14-20.IX) sortlarında digərlərinə nisbətən tez baş vermiş, tumurcuqların açılmasından gilələrin tam yetişməsinə qədər olan vegetasiya müddəti müvafiq olaraq (orta hesabla) – 149; 147; 145 gün təşkil etmişdir. Bu faza Doyna (12-18.X) və İzabella (4-10.X) sortlarında isə nisbətən gec baş vermiş, vegetasiya müddətləri müvafiq olaraq – 184 və 172 gün təşkil etmişdir. Tumurcuqların açılmasından gilələrin tam yetişməsinə qədər olan vegetasiya müddəti 140-145 gün davam edən sort – gec, 145-150 gün və daha artıq davam edən – sort çox gec yetişən hesab olunur (Лазаревский, 1963; Аманов, 2006). Bu baxımdan Abşeron şəraitində yetişdirilən və tədqiq olunan texniki üzüm sortlarının vegetasiya müddəti 145 (Mədrəsə) – 184 gün (Doyna) arasında dəyişməklə, gec və çox gec yetişirlər. Tədqiq olunan sortlarda xəzanlamanın başlanması isə oktyabr ayının sonu və noyabr ayının əvvəlinə təsadüf edir. Xəzanlamanın başlanması İzabella sortunda 10-12 noyabr, Doyna sortunda isə 10-11 noyabr tarixində baş vermişdir.

Abşeron şəraitində salınmış Ampeloqrafik Kolleksiya bağında becərilən 13 sort və formanın birillik zoğlarının inkişaf dinamikasının və yetişmə dərəcəsinin öyrənilməsinə dair tədqiqatlar aparılmışdır. Bunun üçün öyrənilən hər bir sortdan 15 tənək götürülərək hər tənək üzərində iki zoğ nişanlanmış və may ayının əvvəllərindən başlayaraq 10 gündən bir ölçülmüşdür. Öyrəndiyimiz sortların birillik zoğlarının boyatma gücü – zəif boyatan (1m-ə qədər), orta boyatan (2m-ə qədər), güclü boyatan (2-3m), çox güclü boyatan (3m-dən yuxarı) kimi qiymətləndirilmişdir (Лазаревский, 1963; Аманов, 2006).

İlin hava şəraitindən və aqrotexniki tədbirlərin kompleksindən asılı olaraq öyrəndiyimiz tex-

niki üzüm sortlarının birillik zoğlarının inkişaf dinamikası və ümum orta uzunluğu bir-birindən kifayət qədər fərqlənirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, oktyabr ayının 16-da ölçmə apararkən məlum olmuşdur ki, öyrənilən sortların birillik zoğlarının orta uzunluğu 195.4 (Bayaşıre) – 290.0 sm (Həməşərə) arasında təşkil edir. Bayaşıre (195.4 sm), Rkasiteli (198.5 sm), Bəhrəli (199.0 sm) sortlarının tənəkləri orta, Xindoqni (230.7 sm), Tavkveri (246.4 sm), Göy-göl (261.7 sm), Mədrəsə (268.8 sm), Şirvanşahı (272.4 sm), Həməşərə (290.0 sm) sortları – güclü, İzabella (321.2 sm) sortu isə çox güclü boy atır.

Aparılan ölçmələrdən məlum olmuşdur ki, üzüm sortlarının inkişaf və boy dinamikasının gündəlik artımı da kifayət qədər fərqlidir. Belə ki, tumurcuqların açılmasından çiçəkləmənin sonuna qədər (iyun ayının I və II on günlüyü), yəni meyvələr əmələ gəlməyə qədər bu proses sürətlə gedir, sonra isə get-gedə zəifləyir. Ölçmə və hesablamalar göstərir ki, bu müddətdə ayrı-ayrı sortlar zoğların böyüməsinin 65%-ə qədərini başa çatdırır. İyun ayının sonuna qədər ayrı-ayrı sortlarda birillik zoğların gündəlik artımı 2.6-4.4 sm arasında təşkil etməklə, Bayaşıredə (2.8 sm), Bəhrəlidə (2.8 sm), Göy-göldə (4.5 sm), Həməşərədə (3.6 sm), Xindoqni (2.8 sm), Mədrəsədə (3.2 sm), Şirvanşahıda (3.6 sm), Rkasitelidə (2.6 sm), Tavkveridə (3.1 sm), İzabellada (4.4 sm) bir qədər intensivlik müşahidə olunmuşdur. Zoğların gündəlik artımı iyul ayının əvvəllərindən oktyabrın ortalarına qədər olan müddətdə kəskin sürətdə azalaraq 0.6 (Bəhrəli) – 1.1 sm (Xindoqni) həddində müşahidə olunmuşdur. Ümumiyyətlə tənəklərdə ümumi boyatmanın 78-95 %-i iyulun 2-ci yarısına qədər həyata keçmiş olur. Tədqiqat illərində üzüm sortlarının birillik zoğlarının inkişaf dinamikası ilə yanaşı onların yetişməyə başlaması, davam etməsi və sona çatması da fenoloji müşahidələrlə izlənməmişdir. Məlum olmuşdur ki, Abşeron şəraitində becərilən və tədqiq olunan üzüm sortlarının birillik zoğları avqust ayının birinci on günlüyündə yetişməyə başlayır və getdikcə intensivləşməyə başlayır. Gilələrin yetişməyə başlaması və tam yetişməsi müddətində zoğların böyümə sürəti kəskin azalır, nəhayət zoğ böyümədən tamamilə dayanır. Zoğlarda odunlaşma prosesi daha da sürətlə gedir. Bu vaxt, zoğun əsasından başlayaraq V-VII buğumlarında yetişmə yavaş və bərabər ölçüdə (10-15 günə) gedir, sonra VIII-X buğumlarında isə birdən-birə, yəni 2-3 günə yetişir. Yetişmənin dinamikasındakı bu sıçrayış əksər üzüm sortlarında müşahidə olunmuşdur (Cədvəl 2). Gilələrin tam yetişməsi dövründə (sentyabrın axırları və oktyabrın əvvəlləri) tədqiq olunan üzüm sortlarının zoğların yetişmiş hissəsi 103 (Xindoqni) – 170 sm (İzabella) arasında dəyişmişdir. Oktyabrın 1-ci

Cədvəl 1. Tədqiq olunan üzüm sortlarının fenoloji göstəriciləri, vegetasiya və inkişaf xüsusiyyətləri (2005-2007-ci illər)

Sortlar	Şirə hərəkətinin başlanması	Tumurcuqların açılması və zoğların inkişafı	Tumurcuqların açılma miqdarı, %	Çiçəkləmə		Zoğların yetişməyə başlaması	Gilələrin yetişməsi		Xəzənləmənin başlanması	Vegetasiya müddəti gün
				başlanması	sonu		başlanması	tam yetişmə		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bayanşirə (nəzarət)	$\frac{24.III}{20.III-1.IV}$	$\frac{18.IV.}{16.IV-20.IV}$	$\frac{91,0}{86,3-98,2}$	$\frac{28.V}{22.V-2.VI}$	$\frac{4.VI}{30.V-8.VI}$	$\frac{4.VIII}{1.VIII-10.VIII}$	$\frac{5.VIII}{2.VIII-10.VIII}$	$\frac{29.IX}{26.IX-2.X}$	$\frac{25.X}{23.X-30.X}$	$\frac{164}{162-168}$
Xındoqnu	$\frac{20.III}{16.III-28.III}$	$\frac{17.IV.}{12.IV-23.IV}$	$\frac{73,1}{68,8-76,0}$	$\frac{30.V}{26.V-2.VI}$	$\frac{6.VI}{2.VI-9.VI}$	$\frac{4.VIII}{1.VIII-8.VIII}$	$\frac{13.VIII}{10.VIII-6.VIII}$	$\frac{21.IX}{18.IX-22.IX}$	$\frac{10.XI}{2.XI-25.XI}$	$\frac{155}{149-158}$
Mədrəsə	$\frac{23.III}{18.III-30.III}$	$\frac{25.IV.}{24.IV-26.IV}$	$\frac{81,0}{72,0-86,0}$	$\frac{31.V}{30.V-3.VI}$	$\frac{6.VI}{7.VI-10.VI}$	$\frac{7.VIII}{2.VIII-10.VIII}$	$\frac{9.VIII}{5.VIII-12.VIII}$	$\frac{17.IX}{14.IX-20.IX}$	$\frac{3.XI}{28.X-20.XI}$	$\frac{145}{142-148}$
Həməşərə	$\frac{23.III}{18.III-30.III}$	$\frac{10.IV.}{9.IV-10.IV}$	$\frac{87,7}{78,0-93,0}$	$\frac{1.VI}{30.V-4.VI}$	$\frac{9.VI}{7.VI-11.VI}$	$\frac{9.VIII}{9.VIII-10.VIII}$	$\frac{11.VIII}{6.VIII-16.VIII}$	$\frac{27.IX}{20.IX-1.X}$	$\frac{11.XI}{4.XI-20.XI}$	$\frac{156}{146-162}$
Şirvanşahı	$\frac{21.III}{16.III-30.III}$	$\frac{18.IV.}{13.IV-25.IV}$	$\frac{92,0}{88,0-96,0}$	$\frac{31.V}{28.V-3.VI}$	$\frac{8.VI}{6.VI-10.VI}$	$\frac{2.VIII}{1.VIII-3.VIII}$	$\frac{9.VIII}{4.VIII-12.VIII}$	$\frac{12.IX}{8.IX-16.X}$	$\frac{8.XI}{30.X-20.XI}$	$\frac{147}{136-156}$
Bayanşirə x Semilyon hibridi - Böhrəli	$\frac{23.III}{18.III-1.IV}$	$\frac{19.IV.}{14.IV-28.IV}$	$\frac{87,0}{72,8-94,6}$	$\frac{30.V}{26.V-3.VI}$		$\frac{2.VIII}{1.VIII-2.VIII}$	$\frac{9.VIII}{6.VIII-12.VIII}$	$\frac{29.IX}{26.IX-30.X}$	$\frac{10.XI}{4.XI-20.XI}$	$\frac{162}{151-169}$
Aliqote x Bayanşirə hibridi - Şirəli	$\frac{26.III}{20.III-2.IV}$	$\frac{15.IV.}{14.IV-30.IV}$	$\frac{83,4}{78,6-92,3}$	$\frac{30.V}{28.V-2.VI}$	$\frac{7.VI}{5.VI-9.VI}$	$\frac{6.VIII}{4.VIII-8.VIII}$	$\frac{10.VIII}{6.VIII-14.VIII}$	$\frac{27.IX}{25.IX-29.IX}$	$\frac{9.XI}{2.XI-20.XI}$	$\frac{160}{148-168}$
Tavkveri x Qara Lkeni hibridi - Göygöl	$\frac{23.III}{18.III-30.III}$	$\frac{19.IV.}{14.IV-30.IV}$	$\frac{92,0}{89,3-96,2}$	$\frac{30.V}{26.V-6.VI}$	$\frac{5.VI}{2.VI-12.VI}$	$\frac{9.VIII}{3.VIII-10.VIII}$	$\frac{4.VIII}{2.VIII-6.VIII}$	$\frac{27.IX}{26.IX-30.IX}$	$\frac{11.XI}{3.XI-25.XI}$	$\frac{161}{149-169}$

1 saylı cədvəlin davamı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tavkveri x Xindoqnu hibridi-Kəpəz	$\frac{25.III}{20.III-1.IV}$	$\frac{20.IV.}{12.IV-29.IV}$	$\frac{92,6}{90,2-96,2}$	$\frac{28.V}{26.V-3.VI}$	$\frac{5.VI}{1.VI-11.VI}$	$\frac{7.VIII}{4.VIII-10.VIII}$	$\frac{11.VIII}{8.VIII-14.VIII}$	$\frac{1.X}{28.IX-2.X}$	$\frac{9.XI}{4.XI-20.XI}$	$\frac{164}{150-174}$
Tavkveri	$\frac{26.III}{21.III-2.IV}$	$\frac{18.IV.}{13.IV-26.IV}$	$\frac{81,0}{74,3-86,0}$	$\frac{29.V}{25.V-6.VI}$	$\frac{6.VI}{2.VI-12.VI}$	$\frac{11.VIII}{10.VIII-12.VIII}$	$\frac{5.VIII}{2.VIII-9.VIII}$	$\frac{26.IX}{20.IX-2.X}$	$\frac{8.XI}{6.XI-11.XI}$	$\frac{160}{147-173}$
Rkasiteli	$\frac{27.III}{22.III-2.IV}$	$\frac{11.IV.}{9.IV-13.IV}$	$\frac{93,0}{90,6-97,2}$	$\frac{28.V}{24.V-3.VI}$	$\frac{4.VI}{1.VI-8.VI}$	$\frac{5.VIII}{2.VIII-10.VIII}$	$\frac{7.VIII}{1.VIII-10.VIII}$	$\frac{29.VIII}{24.VIII-10.IX}$	$\frac{29.X}{26.X-1.XI}$	$\frac{149}{146-154}$
Izabella	$\frac{26.III}{20.III-2.IV}$	$\frac{19.IV.}{16.IV-20.IV}$	$\frac{96,8}{90,6-98,2}$	$\frac{2.VI}{1.VI-3.VI}$	$\frac{8.VI}{7.VI-9.VI}$	$\frac{2.VIII}{1.VIII-3.VIII}$	$\frac{9.VIII}{7.VIII-10.VIII}$	$\frac{7.X}{4.X-10.X}$	$\frac{17.XI}{10.X-30.XI}$	$\frac{172}{168-176}$
Doyna	$\frac{27.III}{22.III-2.IV}$	$\frac{14.IV.}{10.IV-20.IV}$	$\frac{96,3}{94,2-98,0}$	$\frac{23.V}{21.V-27.V}$	$\frac{30.V}{28.V-3.VI}$	$\frac{2.VIII}{1.VIII-2.VIII}$	$\frac{14.VIII}{8.VIII-18.VIII}$	$\frac{15.X}{12.X-18.X}$	$\frac{17.XI}{10.X-30.XI}$	$\frac{184}{175-188}$

*Qeyd: kəsrin surəti – orta qiymət, məxrəci kənar hədlər.

Cədvəl 2. Tədqiq olunan üzüm sortlarının yaşıl zoğlarının yetişmə dinamikası (2005-2006-cı illər üzrə orta)

Sortlar	Vaxtlar üzrə zoğların yetişmiş hissələri (sm-lə)													Zoğun ümumi uzunluğu, sm	Yetişmiş hissə, %
	5.VIII	15.VIII	25.VIII	4.IX	14.IX	24.IX	4.X	14.X	24.X	3.XI	13.XI	23.XI	2.XII		
Bayanşirə (nəzarət)	2	10	22	31	56	82	106	131	152	164	171	180	186,8	195,4	95,6±2,4
Xindoqni	4	11	20	32	57	80	103	128	146	160	176	185	193,3	230,7	83,8±11,4
Mədrəsə	7	12	19	28	46	52	108	128	152	182	200	219	228,0	268,8	84,8±13,4
Həmşərə	2	16	32	56	101	118	135	157	178	200	208	226	233,2	290,0	80,4±16,8
Şirvan-Şahı	6	20	30	60	81	116	152	180	200	208	214	220	225,5	272,4	82,8±11,7
Bayanşirə x Semilyon hibridi – Bəhrəli	5	20	40	71	100	116	130	148	162	169	175	182	188,7	199,0	94,8±3,7
Aliqote x Bayanşirə hibridi – Şirəli	2	10	36	50	76	100	130	146	162	184	196	207	212,7	240,6	88,4±10,6
Tavkveri x Xindoqni hibridi – Kəpəz	-	18	34	58	88	114	131	148	166	172	187	200	209,7	214,0	98,0±0,67
Tavkveri x Qara Lkeni hibridi – Göy-göl	2	14	40	70	114	136	168	180	193	200	206	216	223,4	261,7	85,4±11,3
Tavkveri	-	13	28	54	96	122	140	160	172	181	190	198	207,0	264,4	84,0±11,6
Rkasiteli	2	6	14	26	38	62	108	124	153	160	171	180	189,2	198,5	95,3±3,2
İzabella	13	27	46	82	119	145	170	190	202	220	237	246	252,5	321,2	78,6±13,4
Doyna	4	15	56	100	126	142	160	182	200	216	225	236	241,5	250,0	96,6±3,2

ongünlüyündə ayrı-ayrı sortlarda zoğların 56.7 – 67.3% yetişməsi müşahidə olunur. Zoğların yetişmə intensivliyi aylar üzrə müxtəlif olaraq, 25 avqust tarixindən başlayaraq 24 oktyabra qədər daha intensiv yetişirlər. Bu müddətdə zoğlar orta hesabla gündə 2.0 (Bəhrəli) – 2.8 sm (Həmşərə, Şirvanşahı) uzunluğunda yetişmişdir. Payızda qısa günlərin başlanması, orta sutkalıq temperaturun aşağı düşməsi, gündüz və axşam saatlarında temperatur tərəddüdü zoğların yetişməsinə mənfi təsir edir (Неруль; 1968). Abşeron şəraitində tədqiq etdiyimiz üzüm sortlarının birillik zoğlarının yetişmə dərəcəsinin göstəriciləri də vacib bioloji xüsusiyyətlərdir. Zoğların yetişmə dərəcəsi sortlarda 78.6% (İzabella) – 95.6% (Bayanşirə) arasında dəyişməklə geniş diapazonda qiymət alır. Rkaseteli, Bəhrəli sortlarının zoğları da digərlərinə nisbətən yaxşı yetişərək müvafiq olaraq 95.6, 94.8 % təşkil etmişdir. Digər sortlarda isə bu göstərici 80.4-85.4% arasında qeydə alınmışdır. Ən yaxşı göstərici İzabella sortunda qeydə alınmışdır və 78.6% təşkil etmişdir. Zoğları - 50%-ə qədər yetişən – çox pis, 50-65% yetişən – pis, 65-80% yetişən – kafi, 80% və daha artıq yetişən-yaxşı, 100%-ə qədər yetişən isə - çox yaxşı hesab olunur (Лазаревский, 1963; Аманов, 2006). Abşeron şəraitində yetişdirilən və tədqiq olunan texniki sortlar arasında zoğları çox pis, pis yetişənlər yoxdur. İzabella sortunun zoğları kafi yetişərək 78.6 % təşkil etmişdir. Digər sortların zoğları isə yaxşı və çox yaxşı yetişmişdir (80.4-98.0%).

Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Abşeron şəraitində yetişdirilən 13 texniki üzüm sortları tənəklərinin fenoloji fazaları ardıcıl olaraq həyata keçir, yaxşı inkişaf edir, birillik zoğları normal böyüyür, qənaətbəxş və yüksək səviyyədə yetişirlər.

ƏDƏBİYYAT

- Amanov M.V., Səlimov V.S., Quliyev T.İ.** (2006) Qarabağ bölgəsi üzümçülüğün ən qədim diyarlarından biridir. AzET Üzümçülük və Şərabçılıq İnstitutunun əsərləri: 35-42.
- Məmmədov R., Süleymanov C.** (1978) Üzümçülük. Bakı, Maarif: 303 s.
- Səlimov V.S.** (2003) Qarabağ-Milli bölgəsi şəraitində yayılmış aborigen və introduksiya olunmuş üzüm sortlarının bioloji-təsərrüfat və texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi: kənd təsərrüfatı elm. nam. dis. Bakı: 176 s.
- Şərifov F.H.** (1988) Üzümçülük. Bakı, Maarif: 296 s.
- Şixlinski H.M.** (2006) Kolleksiya sortlarının və seleksiya üzüm formalarının əsas göbələk xəstəliklərinə davamlılıqlarının qiymətlə-

ndirilməsi. AMEA Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası **5-6**: 158-165.

- Авидзба А.М.** (2000) Агроэкологические ресурсы как основа стратегии возрождения виноградарства Крыма: Автореф. дис. кандидата сельскохозяйственных наук. Институт Винограда и Вина «Магарач», Ялта: 29 с.
- Аманов М.В.** (2006) Изучение биоморфологических, хозяйственно-технологических особенностей дикорастущего винограда Азербайджана и применение в селекции устойчивых видов. Автореф. дисс. ... доктора сельскохозяйственных наук. Баку: 41 с.
- Ампелография Азербайджанской ССР** (1973) Баку: Азербайджанское Государственное Издательство: 492 с.
- Качалов А.А.** (1970) Деревья и кустарники. М., Лесная промышленность: 408 с.
- Кискин П.Х.** (1974) Создание обращенных поисковых систем растений на примере ампелографии. Составление определителей растений по плодам и семенам. Киев, Наукова думка: 67-74.
- Лазаревский М.А.** (1961) Роль тепла в жизни европейской виноградной лозы. Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского Университета: 100 с.
- Лазаревский М.А.** (1963) Изучение сортов винограда. Ростов-на-Дону, Издательство Ростовского Университета: 152 с.
- Макаров С.Н.** (1964) Научные основы методики опытного дела в виноградарстве. Кишинев. Карта Молдовеняскэ: 280 с.
- Неруль А.М.** (1968) Виноградарство и виноделие. Москва, Колос: 512 с.
- Прилипко Л.И.** (1955) Род *Vitis* L. – Виноград – Üzüm. Флора Азербайджана. Баку: АН Азерб. ССР, VI: 203-207.
- Программа и методика изучения сортов плодовых, субтропических орехоплодных культур и винограда.** (1970) Л., ВИР: 233 с.
- Стоев К.Д.** (1971) Физиологические основы виноградарства. София, Издательство Болгарской Академии Наук: 369 с.
- Тагиев А.Г.** (1984) Биологические и хозяйственно-технологические особенности интродуцированных столовых сортов винограда в условиях Апшерона. Автореф. дис. кандидата сельскохозяйственных наук. Грузинский Научно-Исследовательский Институт Садоводства, виноградарства и виноделия. Тбилиси: 27 с.
- Фисенко А.Н., Серпуховитина К.А.** (1998) Сад и виноградник. Краснодар, Советская Кубань: 368 с.
- Шулгина В.В.** (1958) Род Виноград *Vitis* L. Деревья и кустарники СССР. М.-Л.: АН СССР IV: 608-645.

М.Р. Курбанов, Х.Т. Абасова

**Фенология, Особенности Роста и Развития Выращиваемых в
Условиях Апшерона Технических Сортов Винограда**

В статье представлены результаты исследовательской работы по изучению прохождения фенологических фаз: распускания почек, образования побегов, образования и созревания плодов выращиваемых в условиях Апшеронского полуострова технических сортов винограда, а также особенностей их роста и развития.

M.R. Gurbanov, Ch.T. Abasova

**Phenology, Peculiarities of Growth and Development of Technical
Grapevine Varieties Cultivated Under the Absheron Conditions**

The results of the research work on studying of the phenological phases: bud burst, shoot formation, forming and maturing of fruits, as well peculiarities of growth and development of technical grapevine varieties cultivated under conditions of the Absheron peninsula are given in the article.